

**BELTAV PAST-TEPALIGI O'SIMLIKLARINING BIOEKOLOGIK
XUSUSIYATLARI**

Ochilova Mohira O'rozboy qizi
Nukus Davlat Pedagogika Instituti,
e-mail: ochilovamohira41@gmail.com,

Serekeeva Gulayim Abdigalieva
Qoraqolpoq Davlat Universiteti,
e-mail: serekeevag@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17752926>

***Annotatsiya:** Qoraqolpoqiston hududi o'simliklar dunyosi va tuproq qatlamining unumdorligi, ob-havosi boshqa hududlardan ajralib turadi. Hududning hozirgi kundagi holatini baholash, inqirozga uchragan yerlarni aniqlash va o'simliklar qoplami ko'paytirish, ulardan oqilona foydalanish, tabiiy ekosistemani saqlab qolish juda ahamiyatlidir.*

***Kalit so'zlar:** Flora, landshaft, tur, eroziya, kserofit, mezofit.*

Qoraqolpoqiston hududi past-tepaliklaridagi o'simliklar qoplami o'ziga xos turli iqlim sharoitlarida o'sishga moslashgan. Hududda oziq-ovqat, yem-xashak, dorivor va qurilishda kerakli o'simliklar juda keng tarqalgan.

Qoraqolpoqiston hududi batanik tarafdin juda ko'p olimlar tarafdin o'rganilgan. Jumladan F.I. Baziner (1894), I.G. Borshov (1865), M.G. Popov (1915), A.A. Muzaffarov (1960), O.N. Bondarenko (1964), R.A. Abduraxmanov (1967), M.T. Tadjitdinov va boshqalar (1972), B.Sh. Sherbayev (1972-1988), B.S. Saribayev (1973), S.E. Erejepov (1978), O.T. Toremuratov (1978), O.N. Karovina, A. Baxiev va boshqa olimlar tarafdin (1982-1983), B.N. Sagitov (1986), Sh. Sherimbetov (2010) yillarda juda ko'p ilmiy izlanishlar olib borilgan.

Hududdagi o'simliklarni aniqlashda A.L. Takhtajan ishlab chiqqan sistematika va Ó.P. Prator, M.M. Nabievlarning "O'zbekiston yuksak o'simliklarining zamonaviy tizimi" nomli metodikasidan keng qo'llaniladi. Ósimliklarning xalq xo'jaligidagi ahamiyatini aniqlashda (S. Erejepov 1978) ilmiy ishlaridan foydalanildi.

Qoraqolpoqistonning sharqiy qismi Taxtako'pir tumanidan 26 km shimoli-sharqda joylashgan. Umumiy yer maydoni 720 km ga teng. Beltav juda chuqur hududda joylashganligi sababli sug'orish manbalari deyarli yoq. Shu sababli artezian quduqlaridagi suvlardan foydalanadi. Iqlimi keskin kantenintal va quruq. Yoz oylari juda issiq 40 c dan 45c gacha. Qish fasli uchun o'rtacha harorat -5dan-8c gacha. Tuprog'i qumli. Hududda quyidagi o'simliklar keng tarqalgan. Asosan kserofit va mezofitlar ustunlik qiladi. Quyidagi o'simliklar keng tarqalgan.

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

Ephedra distachya L. Past boʻyli butachalar, baʼzida ildizlari yordamida yoyilib oʻsadi. Koʻpincha sudraluvchi poyali, uzunligi 20 sm gacha. Poyalari tik yoki koʻproq koʻtarilib oʻsuvchi, juda qisqa novdalangan, barglari siyrak joylashgan, rangi sargʻish-yashil, yuqori qismida koʻproq sargʻish tusda. Barglari elliptik yoki tuxumsimon, uzunligi 10–12 mm, eni 1,5–2 mm gacha, qirrasi boʻylab nozik tishchali, pastki yuzasi tukchalar bilan qoplangan, yuqorisi yaltiroq. Gulboshlari qoʻshaloq, har birida 8 ta erkak va 3 ta urgʻochi gul joylashgan. Erkak boshqochalari 3–4 juftdan, ichkariga egilgan, pastki qismida parda shaklida birlashgan, tashqi qobigʻi keng, 4–5 mm gacha. Urgʻochi boshqochalari ovalsimon, 6–7 mm uzunlikda, poyalari bilan birikkan, tashqi qobigʻi goʻshtdor, qizil rangda. Mevasi yassi, 3 mm gacha uzunlikda, silliq urugʻ. Urugʻlar iyun–iyul oylarida pishadi. Oʻsish joylari: choʻllarda, qumloq yerlarda, ochiq va quyoshli joylarda oʻsadi.

Stipa caspia-kovil. Poyasi tik, ingichka, uzunligi 35–70 sm. Pastki qismi odatda tizzasimon bukilgan, sershox. Barglari koʻpincha quruq joylarda oʻsuvchi, tor, uzunligi 30 sm gacha, eni 2–3 mm, yassi yoki biroz yoyilgan, chetlari mayda tishli. Qoplovchi qinlari (poyaning barg asosidagi qismi) tukchalar bilan qoplangan, ustki qismi ochiq, 10–20 mm uzunlikda, tuklari pastga qaragan. Boshqochalari 2,5–3,5 sm uzunlikda, tor, zich joylashgan, boshqoq oʻqi ikki qatorli, baʼzan engil egrilangan, tukchalar bilan qoplangan. Har bir boshqochada 2–3 ta gultojibargli gul bor. Qobigʻi pichoqsimon choʻqqili, 5 mm gacha uzunlikda. May oyida pishadi.

Schismus arabicus Nees. Arab shizmusi (qum oʻti). Gullari metelka shaklida, boshqochalari 5–8 guldand iborat. Boshqoq qoplovchi qobigʻi (gluma) tor, uchi oʻtkir va biroz bukilgan. Pastki gultoji (lemma) 5 tomirli, uchi ikki tishli, qisqa ostʻli. Gultoji yupqa, biroz bukilgan, och yashil rangda. Oʻsimlik bir yillik, past boʻyli, choʻl sharoitiga moslashgan. Gullash davri: aprel–may oylarida. Ekologiyasi: Efemer oʻsimlik, qumli choʻl sharoitiga moslashgan, bahorda tez oʻsib yozda quriydi. Bahorgi yaylov oʻti sifatida foydali, ammo qisqa muddatli yashovchanlikka ega.

Puccinellia distans (Jacq.) Parl. Beksilinitsa. Oʻsimlik bir yillik yoki koʻp yillik boʻlib, shoʻrxok va nam joylarda oʻsadi. Poyasi tik yoki yotiq, boʻyi 50–100 sm gacha. Gullari metelka (shingilsimon guldasta) shaklida, boshqochalari 3–8 ta guldand iborat. Boshqoq qoplovchi qobigʻi (gluma) tor, uzun, silliq, pastki gultoji (lemma) 3–5 tomirli. Barglari chiziqsimon, silliq, pastki barglar quruq davrda oʻralib qoladi. Poyaning pastki qismi puchok holida oʻsadi. Gullash davri: aprel–iyun oylarida. Mevasi: donacha (caryopsis).

Ekologik xususiyatlari: shoʻrxok tuproqlarda oʻsishga moslashgan halofit (tuzga chidamli) oʻsimlik. U shoʻr yuvish jarayonida tuproqdagi tuz miqdorini

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURSLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

kamaytirishga yordam beradi. Chorvachilikda bahor va erta yoz oylarida shoʻrxok oʻtloqlarning foydali oʻsimligi hisoblanadi. Shoʻr yerlarda eroziyaga qarshi oʻt sifatida ekilsa, tuproqni mustahkamlashda yordam beradi.

Anisantha tectorum (L.) Nevski. Poyasi tik yoki yotiq, balandligi 15–50 sm. Barglari tor, chiziqsimon, uzunligi 10–12 sm, eni 2–4 mm, silliq yoki biroz tukli. Gullari metelka shaklida, boshqochalari 5–10 gulli. Boshqoq qoplovchi qobigʻi (gluma) tor, uchi oʻtkir. Oʻsimlik bir yillik. Gullash va mevaga kirish davri: aprel–iyun oylarida.

Eremopyrum distans (Koch) Nevski-mortuk rasstavlenniy Poyasi tik yoki biroz yotiq, balandligi 4–27 sm. Poyaning pastki qismi tizzasimon tugunlardan oʻsib chiqadi. Pastki barglarning qinlari silliq, yuqori qismi biroz shishgan. Barg tillachasi tukli, uzunligi 1 mm gacha. Barg plastinkalari chiziqsimon, pastdan biroz tukli, uzunligi 1,4–2,5 sm, eni 3–5 sm. Gullari boshqosimon metelka shaklida. Boshqochalar choʻzilgan, uzunligi 13–17 mm, kengligi 3–4 mm, 3–5 ta guldan iborat. Pastki gultoji (lemma) chiziqsimon-lansetsimon, silliq yoki biroz binafsha rangli, uzunligi 6–8 mm, uchi biroz bukilgan, ostʻi (soʻgali) 5–9 mm. Oʻsimlik bir yillik. Gullash va mevaga kirish davri: aprel–may oylarida.

Carex physodes M. Bieb. Kulrang-yashil rangdagi oʻsimlik, balandligi 15–40 sm. Poyasi silliq, yupqa, yuqoriga qarab biroz qavariq. Barglari tor, lansetsimon, uchi oʻtkir, uzunligi 10–20 sm, eni 1–2 sm. Boshqoqlar toʻplami 5–7 ta boshqodan iborat, shakli konussimon yoki silindrsimon, uzunligi 15–25 sm. Erkak boshqoqlar yuqorida joylashgan, ularning qobigʻi silliq, jigarrang yoki oltinrang. Urgʻochi boshqoqlar pastda joylashgan, gultoji silliq, pufaksimon, uzunligi 1–1,8 sm, uchi qisqa tumshuqli. Oʻsimlikning urugʻi qobigʻi silliq, usti biroz yaltiroq. Gullash va mevaga kirish davri: aprel–may oylarida.

Aeluropus caspium Pall. Kaspiy piyozi qum piyozi. Koʻp yillik oʻsimlik. Poyasi 5–25 sm balandlikda, tik yoki yotiq, pastki qismi tizzasimon bukilgan. Barglari tor, lansetsimon, silliq yoki biroz qoʻpol, uzunligi 10–20 sm, eni 2–4 mm. Boshqoqlar 3–5 gulli, choʻzilgan yoki tuxumsimon shaklda. Boshqoq qobigʻi yashil yoki binafsha rangli, lansetsimon, uchi oʻtkir. Urgʻochi gultoji 5–7 tomirli, silliq, uchi oʻtkir. Oʻsimlik shoʻrxok qumli joylarda, daryo boʻyi va pasttekisliklarda oʻsadi. Gullash va mevaga kirish davri: aprel–may oylarida.

Xulosa qilib aytqanda, olib borilgan tadqiqot natijalariga koʻra, Beltav pasttepalligi oʻziga xos relyefda joylashganligi, oʻsimliklar olami, ob-havosining va tuproq qoplaminig oʻziga xosligi bilan boshqa hududlardan farq qiladi. Bu hududdagi oʻsimliklar qoplami chorvachilik uchun mos keladi. Oʻsimliklardan faqat

TÚSLIK ARALBOYÍ TÁBIYIY RESURLARÍNAN ÚNEMLI PAYDALANÍW XII RESPUBLIKALÍQ ILIMIY-ÁMELIY KONFERENCIYA

chorvachilikda foydalanibgina qolmasdan aholining xalq tabobatida ham foydali o'simlik borligini aniqlandi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Baxiyev E., Ibragimov M.Yu., Xolmuratov P., Saiytova A. O'simliklar ekologiyasi. (o'quv qo'llanma). Nukus. 2004.
2. Prator O'. P., Nabiyeu M.M. O'zbekiston yuksak o'simliklarining zamonaviy tizimi. Toshkent. 2007.
3. O'zbekiston Respublikasining «Tabiatni muhofaza qilish haqida»gi Qonuni. Toshkent. 1992.